

Б.Э. ЭЛМОНОВ,
Ўзбекистон Миллий университети
таянч докторант

ХУДУДИЙ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИК КЎРСАТКИЧИНING БАНДЛИК ДАРАЖАСИГА ТАЪСИРИ

Мамлакатимизда «тубдан янгиловчи» инновацияларда яшил инновациялар ҳажмини ошириш самарали меҳнатда бандлик даражасини оширишга хизмат қилади. Технологик уклад, иқлим ўзгариши, жаҳондаги тўртинчи саноат революцияси иқтисодиётда яшил инновацияларга бўлган талаб ҳажмини оширади. Маълумки, ИТТКИни инвестициялаш инновацияларни кириб килишини ҳаракатлантириувчи асосий омили эканлиги 1979 йилда Zvi Griliches томонидан илгари сурилган эди, яъни “билим ишлаб чиқариш функцияси” эканлигини аниқлаштирган. Бу функцияга кўра инновацияларни кириб килиши ва унинг ишлаб чиқилиши, натижаси фирмалар фаолияти билан боғланади. ИТТКИ ни инвестициялаш, инновация ва меҳнат унумдорлиги ўртасида юқори боғлиқлик мавжуд бўлиб, технологик инновация бандликка икки ёқлама таъсир этади.[1]

Бизнинг фикримизча, мамлакатимизда инновацион иқтисодиётни шакллантиришда инновацион инфратузилмани шакллантириш ва унинг ҳудудларда самарали фаолияти инновацион тадбиркорлик фаолиятини кенгайтиради. Ўзбекистонда инновацион тадбиркорлар улуши, яъни янги махсулот ёки хизмат кўрсатган тадбиркорларнинг улуши 23,2 фоизни, янги ташкилий жараёнларни қўллаганлари 14,4 фоизни ташкил этди. Инновацион тадбиркорларнинг анъанавий тадбиркорликдаги улуши 37,6 фоизга етди. Инновация жорий қилган корхона ва ташкилотлар сони умумий корхона ва ташкилотлар сонидagi улуши 3,7 фоизни ташкил этди. 2008-2019 йилларда инновацион фаол тадбиркорлар сони 5,2 баробарга ошган, яъни инновацион тадбиркорлар сони 304 тадан 1587 тагача ошган. Covid-19 сабабли 2019-2022 йилларда улар сони 436 тага камайган. Улар жорий қилган инновациялар сони ҳам 2008-2019 йилларда 6,8 баробарга ошиб, 2019-2022 йилларда 0,9 мартага камайган [2].

Инновацион савдо ҳажмида кичик корхона ва микрофирмаларининг улушининг умумий корхона ва ташкилотлар савдосига нисбатан улуши кичик бўлсада, махсулот инноваторлигидаги улуши юқори. 2015-2022 йилларда инновацион савдо ҳажмида кичик корхона ва микрофирмаларининг улуши 23-32фоизни ташкил этди. Уларнинг умумий корхона ва ташкилотлар

савдосига нисбатан улуши кичик бўлсада, махсулот инноваторлигидаги улуши юқори (67,9%). Саноат секторида кичик бизнес ва микрофирмлар таркибида инновацион тадбиркорлик фаолиятига эга бўлганларнинг улуши (69 %) йирик фирмаларга (53,7%) нисбатан юқори. Келгусида инновацион тадбиркорларнинг экспортдаги улушини (2022 йилда унинг улуши 3 %) ошириш зарур. Инновацияларга қилинган харажатларнинг асосий қисми кичик корхона ва микрофирмаларнинг ўз маблағлари эвазига молиялаштирилган. Стартап лойиҳаларни молиялаштиришда лойиҳа эгалари (87%), инвестицияни ўзлаштириш (10%) ва грандлардан (3%) фойдаланилган [3].

Мамлакатимизда ҳар йили 600-700 минг аҳоли меҳнат бозорига кириб келмоқда. Шунингдек, олий таълим билан камров 2016 йилга нисбатан 9 фоиздан 48 фоизгача ошди [4]. Бу эса олийгоҳлар битирувчиларини юқори технологик иш ўринлари билан таъминлашнинг самарадор механизмларини ишлаб чиқишни талаб этмоқда. Илмий-тадқиқот ва инновацион лойиҳаларни давлат-хусусий шерикликда молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш ва ҳажмини ошириш, халқаро молия ташкилотлари ва жамғармалари маблағларини жалб қилиш ҳамда тадбиркорликка зарур кўникмаларни технопарклар, инновацион марказлар ва ёшлар технопарклари орқали кичик ва инновацион тадбиркорликни кўллаб-қувватлашни талаб этмоқда.

Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан ишлаб чиқарилган инновацион товарлар, ишлар, хизматларнинг ҳажми ва уларга қилинган харажатларга асосида ҳисобланган самарадорлик кўрсаткичи республикада 2015-2022 йилларда 1,0 бирликка ортган. Худудлар бўйича таҳлил этилганда, самарадорликнинг юқори ортиши Тошкент шаҳри (40,4 бирлик), Самарқанд вилоятига (21,2 бирлик) тўғри келди. Навоий (-9,1 бирлик), Хоразим (-7,4 бирлик), Андижон (-1,1 бирлик) вилоятларида самарадорлик кўрсаткичи камайган. Бошқа вилоятларда ўртача 3,2 бирликка ортган [3].

Тошкент шаҳрида «Яшнобод» инновация технопарки ва илғор технологиялар марказининг ташкил этилганлиги 2018-2022 йилларда инновацион фаоллик даражасини 0,91 фоизга оширган бўлсада, бандлар сони 227,9 минг кишига камайган. Хоразимда эса, 6 та технопарклари, жумладан, «Хоразм» инновацион технопарки фаолияти инновацион фаоллик коэффициенти (0,27 %), бандлар сонини (72,3 минг киши) оширди. Қолган худудларда бу кўрсаткич 1,6 фоизга камайган. Тошкент вилоятидан ташқари (65,5 минг кишига камайган) барча худудларда бандлар сони ўртача 28,6

минг кишига ортди (1-жадвал).

Республикада 2023 йилда ҳудудларда ташкил этилган махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар сони 834 тага етди, яъни 2022 йилга нисбатан уларнинг сони 1,5 баробарга ошган. Уларнинг таркибида кичик саноат зоналари ва технопарклар сони ортиб бормоқда. Кичик саноат зонлари сони 2022 йилда 114 тадан 2023 йилда 296 тага (+182 та) етди. Технологик парклар сони эса мос равишда 16 тадан 23 тага (+7 та) ва кластерлар сони 415 тадан 494 тага (+79 та) ошди. Ҳудудларнинг барчасида технопарклар фаолиятини бошлади, кичик саноат зоналар фаолиятини юритиш фаоллашган. Жумладан, ушбу йилда энг юқори кичик саноат зоналари фаолияти Самарқанд вилоятида 34 тага, Фарғона вилоятида 31 тага, Жиззах вилоятида 21 тага, бошқа ҳудудларда 1-18 тагача ошди. Саноат ишлаб чиқариш ҳажми жами- 17029,7 млрд.сўмни ташкил этди. Унинг таркибида махсус иқтисодий зонанинг ҳиссаси 41,4 фоиз, кичик саноат зонасининг ҳиссаси 8,6 фоиз, технопаркларнинг ҳиссаси 0,7 фоиз, кластерларнинг ҳиссаси 49,2 фоизни ташкил этди [5].

Инновацион иқтисодиётни шакллантириш шароитида ҳудудий инновацион фаоллик кўрсаткичлари ва бандлик даражаси ўртасидаги боғлиқликдан келиб чиқиб ҳудудларнинг инновацион ривожланиш босқичларидаги мутаносибликларни таъминлашда қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

Инновацияни рағбатлантириш ва янги тармоқларни ривожлантириш. Инновацион корхона ва тармоқларни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш янги иш ўринларини яратишга ёрдам беради. Янги технологиялар, ғоялар ва бизнесни ривожлантиришга ёрдам берувчи инновацион муҳит ва инфратузилмани яратишга қўллаб-қувватлаш асосида юзага келади.

Малакали ишчи кучини ривожлантириш. Инновацион соҳалар талабларига жавоб берадиган малакали ишчи кучини тайёрлаш ва ривожлантириш бандликни оширади. Фан, технология, муҳандислик ва математика (STEM) таълимнинг мавжудлиги ва сифатини ошириш инновацион иқтисодиётда ишлаш учун зарур бўлган кўникмаларни ривожлантиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, инновацион соҳалардаги ўзгаришларга мослашиш учун ишчиларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш дастурларини ташкил этиш ҳам самарали стратегия бўлиши мумкин.

Кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш. Тадбиркорлик ва стартапларни қўллаб-қувватлаш янги иш ўринларини яратиш ва инновацион иқтисодиётни ривожлантиришга ҳисса қўшиши мумкин. Ҳамкорлик ва

тажриба алмашиш учун ихтисослаштирилган инновацион марказлар ва платформалар яратиш асосида ташкил этиш мумкин.

1-жадвал [2].

Кичик корхона ва микрофирмаларда бандлар сони (минг киши) ва инновацион фаоллик коэффициенти

	2015-2018 йиллардаги фарқ					2018-2022 йиллардаги фарқ				
	Доимий бандлар	Ташқи ўриндош	Бошқа	Жами	Инновацион фаоллик коэффициенти	Доимий бандлар	Ташқи ўриндош	Бошқа	Жами	Инновацион фаоллик коэффициенти
Ўзбекистон Республикаси	299,4	3,6	2,3	305,3	0,0171	354,0	8,6	11,3	373,9	-0,0038
Қорақалпоғистон Республикаси	10,5	0,0	-0,1	10,4	0,0032	15,1	0,1	0,2	15,4	-0,0020
вилоятлар:										
Андижон	20,3	0,0	-0,1	20,2	0,0124	9,8	0,5	0,2	10,5	-0,0076
Бухоро	15,3	0,1	0,0	15,4	0,0085	30,0	0,9	0,5	31,4	-0,0023
Жиззах	11,5	0,1	0,0	11,6	0,0078	9,4	0,1	0,1	9,6	-0,0195
Қашқадарё	12,4	-0,2	-0,2	12,0	0,0018	18,3	0,4	0,3	19,0	0,0372
Навоий	12,1	0,1	0,1	12,3	0,0872	16,4	0,2	0,2	16,8	-0,0604
Наманган	24,8	0,2	0,0	25,0	0,0206	16,8	0,2	-0,2	16,8	-0,0319
Самарқанд	24,8	-0,1	0,0	24,7	-0,0012	33,2	0,4	0,5	34,1	-0,0007
Сирдарё	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0162	20,5	-0,1	0,0	20,4	-0,0118
Сурхондарё	8,9	0,1	0,2	9,2	0,0595	39,1	0,2	0,0	39,3	-0,0457
Тошкент	29,7	0,0	0,4	30,1	0,0425	-70,7	4,0	1,2	-65,5	-0,0362
Фарғона	28,3	0,1	0,2	28,6	0,0268	53,2	3,8	0,0	57,0	-0,0202
Хоразм	12,8	0,1	-0,2	12,7	0,0046	71,5	0,6	0,2	72,3	0,0027
Тошкент ш.	76,5	2,6	2,0	81,1	0,0088	-216,8	-19,2	8,1	-227,9	0,0091

Инфратузилмани ривожлантириш. Транспорт, энергетика ва коммуникация каби инфратузилмани ривожлантириш инновацион иқтисодиётни ривожлантириш ва сармояларни жалб қилиш учун қулай шарт-шароитларни яратиши мумкин. Инфратузилманинг мавжудлиги ва ишончлилигини ошириш янги корхоналарни жалб қилиш ва иш ўринларини яратишга ёрдам беради. Уни қўллаб-қувватлаш икки йўналишда, яъни физик инфратузилма ва виртуал инфратузилмани яратиш асосида амалга оширилади.

АКТ соҳасини ривожлантириш. ИТ соҳаси инновацион иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчиларидан бири ҳисобланади. Ушбу соҳанинг ривожланиши янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли бандлигини оширишга хизматқилади.

Ижтимоий тадбиркорлик ва инкюзив бандликни қўллаб-қувватлаш. Ижтимоий тадбиркорлик ва инкюзив бандлик аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини меҳнат бозорига киритиш ва улар учун иш ўринлари яратишга хизмат қилиши мумкин. Бу ижтимоий корхоналарни қўллаб-қувватлаш, ёшлар, аёллар, ногиронлар ва бошқа ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳларни иш билан таъминлаш дастурларини, шунингдек, тенг имкониятлар яратиш ва меҳнат бозорида камситишларга қарши курашишни

Ўз ичига олиши лозим.

Анъанавий тармоқларда инновацияларни рағбатлантириш. Инновацион ёндашувлар ва технологиялар нафақат саноатнинг янги тармоқларида, балки иқтисодиётнинг анъанавий тармоқларида ҳам қўлланилиши мумкин. Бундай тармоқларда инновацияларни рағбатлантириш уларнинг ривожланишига ва аҳоли бандлигини оширишга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Marco ViVarelli. Innovation and employment. IZA World of Labor 2015
2. Ўзбекистон Республикаси Президент хузуридаги статистика агентлиги. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Тошкент- 2010-2023. Йиллик статистик тўпламлари.
3. Ўзбекистон Республикаси Президент хузуридаги статистика агентлиги. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Тошкент- 2023. Йиллик статистик тўплам.
4. 2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 06.07.2022 йилдаги ПФ-165-сон.
5. Ўзбекистон Республикаси Президент хузуридаги статистика агентлиги. Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти. –Т.:2023